

Título: INICIATIVA EDUCATIVA EM CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL SOBRE A UTILIZAÇÃO DE RISPERIDONA

Sofia Ellen Freitas Souza Oliveira¹, Raíssa Cordeiro Mendonça¹, Cristian Rickelmy Pimentel de Aquino¹, Arkila Pinheiro Rodrigues de Sousa¹, Sandna Larissa Freitas dos Santos¹.

¹ - Centro Universitário Católica de Quixadá (UniCatólica)

Email: sofiaellenoliv@gmail.com

Introdução: O crescente consumo de risperidona em crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista tem impactado diretamente na qualidade de vida destes. Nisso, estratégias de educação em saúde sobre a utilização segura, tem se tornado necessário nos serviços de saúde, principalmente para pais e cuidadores.

Objetivos: Relatar a experiência de uma ação educativa sobre a utilização de risperidona para pais e responsáveis de crianças.

Métodos: Trata-se de um relato de experiência de uma ação educativa que foi realizada no Centro de Atendimento Multiprofissional do município de Itapiúna-CE. A ação foi realizada no dia do atendimento do neurologista do serviço, no turno da manhã com 12 responsáveis das crianças que aguardavam a consulta. A atividade foi direcionada com a utilização de um jogo educativo, denominado (Tabuleiro da Risperidona) onde iniciou-se com dois participantes e seguindo com as perguntas direcionada a utilização do medicamento, como, como usar corretamente, quais os efeitos, onde guardar, etc.

Resultados: Percebeu-se que houve interação e satisfação no recebimento das informações e na dinamização da ação realizada por parte dos responsáveis. As dúvidas foram direcionadas aos horários de tomada do medicamento e a dose, em que houve relatos de apresentação da sonolência em algumas crianças. A complexidade do autismo torna tudo à sua volta igualmente complexo, principalmente para os responsáveis de crianças com TEA, na ação houve a orientação da importância da utilização segura associado a rotina dos pacientes associados aos responsáveis.

Conclusão: A utilização de estratégias educativas para essa população, frente a problemática do uso da risperidona, pode reduzir a ocorrência de problemas negativos e favorecer o desenvolvimento neurológico a longo prazo. Com isso, tornar esses responsáveis conhecedores dos resultados terapêuticos de forma dinâmica e interativa impacta positivamente nos resultados terapêuticos.

Palavras-Chave: Criança; Uso de Medicamentos; Transtorno do Espectro Autista.

REFERÊNCIAS

BARZOTTO, M. B. M.; GONÇALVES, M. M. de Q.; BUENO, F. G.; VIRTUOSO, S.; SANCHES, A. C. C. Eficácia de medicamentos utilizados no tratamento de sintomas do Transtorno do Espectro Autista: uma revisão sistemática com metá-análise. Cuadernos de Educación y Desarrollo, v. 15, n. 12, p. 17194–17222, 2023.

MENDES, E. H. F.; FREITAS, J. M. R. conhecimento da família sobre o uso da risperidona no tratamento das crianças com TEA: uma revisão bibliográfica. Revista Contemporânea, v. 5, n. 6; p. e8441, 2025.